

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ**
**USING AN INTEGRATIVE APPROACH TO DEVELOPING INTERCULTURAL
COMPETENCE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES**

*Татьяна ПАНЬКО, доцент, кандидат педагогических наук,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо,
Республика Молдова*

Аннотация: В данной статье представлен анализ процесса формирования межкультурной компетентности будущих учителей посредством реализации интегративного подхода. Автор определяет разницу между интеграцией и интегративным подходом в процессе профессиональной подготовки будущих учителей. Описаны компоненты межкультурной компетентности учителей, представлены результаты анализа учебных планов учебных дисциплин педагогической специальности.

Ключевые слова: межкультурная компетентность, интеграция, интегративный подход, профессиональная подготовка, учитель, глобальные компетенции

Abstract: This article presents an analysis of the process of forming intercultural competence of future teachers through the implementation of an integrative approach. The author defines the difference between integration and an integrative approach in the process of professional training of future teachers. The components of intercultural competence of teachers are described, the results of the analysis of the curricula of academic disciplines of the pedagogical specialty are presented.

Keywords: intercultural competence, integration, integrative approach, professional training, teacher, global competencies

В Национальной стратегии развития «Европейская Молдова 2030» цели развития, направления политики и приоритетные меры призваны обеспечить развитие и сохранность общества Республики Молдова. Актуальным является вопрос модернизации всех сфер политической и социально-экономической жизни, чтобы привести Республику Молдова ближе к европейским стандартам и ценностям [6]. Приоритет: «Надежный человеческий и социальный капитал» является ключевым, поскольку определяет качество всех сфер жизни человека, сопряженных непосредственно с развитием государства.

В этой связи образование в Республике Молдова стремится к соответствию инновационным требованиям, потребностям современного общества в целом и каждого человека в отдельности. Среди требований к выпускнику высших образовательных учреждений педагогической специальности естественными являются требования к уровню профессиональных компетенций, к адаптации в быстро меняющихся условиях, в условиях конкуренции на рынке труда, к постоянному профессиональному развитию, повышению педагогического мастерства, созданию благоприятной образовательной среды для учащихся в различных социальных и педагогических контекстах. В данном ключе образование является определяющим фактором для развития общества. Главной задачей системы и образовательной политики государства является обеспечение качества

в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов, в частности учителей.

Процесс глобализации, активной социальной интеграции, интернационализации оказывает непосредственное влияние не только на культурный, но и академический, профессиональный обмен. С одной стороны, обеспечивая развитие, с другой стороны, расширяя сотрудничество, взаимодействия в области образования.

Таким образом, подготовка студентов с позиции межкультурных ценностей является прерогативой, обусловленной современными общемировыми тенденциями, и, соответственно, приоритетами Национальной стратегии развития «Европейская Молдова 2030».

Исходя из обозначенных требований, современный выпускник должен владеть широким спектром компетенций, качественное формирование которых возможно благодаря, прежде всего, компетентностному подходу к образованию.

Анализ документов образовательной политики доказывает, что образование в Республике Молдова построено полностью на компетентностном подходе. Открытым остается вопрос формирования межкультурной компетенции. Практика показывает, что формирование межкультурной компетенции представляет собой длительный, сложный процесс, не теряя своей актуальности и с точки зрения законодательной основы, а также с точки зрения практической реализации в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. Так, Министерство Образования и Исследования Республики Молдова содействовало, посредством утверждения приказа 1198 от 02.11.2020 введению обязательного курса «Межкультурное воспитание» в высших учебных заведения на всех педагогических специальностях [4].

Сложность межкультурной компетенции также отражается в определении ее структуры. С точки зрения авторов Дидактического пособия «Межкультурная компетенция», учитель, компетентный с межкультурной точки зрения, это учитель, демонстрирующий: межличностную, психо-педагогическую, научно-методическую, организаторскую компетенцию, сотрудничество с коллегами и образовательными учреждениями, способность к размышлению.

Согласно I. Negrescu-Babuș, межкультурная компетентность определяется способностью личности эффективно общаться с собеседниками других культур, исходя из навыков, приобретенных в результате социальных отношений, понимания и адаптации к разной культурной среде [3, с. 355].

В свою очередь M. Marinescu считает, что межкультурная компетентность представляет собой:

- «способность менять свое отношение, поведение и знания при взаимодействии с людьми, принадлежащими к другим культурам;
- способность проявлять открытость, гибкость и позитивное отношение к людям разных культур;
- способность пересмотреть свои убеждения и ценности с точки зрения других культур [2, с. 194].

Члены команды проекта TICKLE, реализованного в Норвегии в рамках программы Comenius (2007), описали, как межкультурная компетентность

проявляется в семи сферах профессиональной педагогической компетентности, что дает возможность будущим/действующим педагогам произвести оценку уровня сформированности межкультурной компетенции.

Таким образом, авторами были выделены и обозначены показатели межкультурной компетентности для каждой области:

- *Межличностная компетентность*: знает и уважает культурное происхождение своих учащихся; осознает свою культуру и восприимчив к другим культурам/представителям культур; осознает свои предубеждения, стереотипы; содействует общению, взаимодействию среди учеников, принадлежащими к разным культурам; открыто обсуждает различия и сходства, что позволяет выявить стереотипы.
- *Психо-педагогическая компетентность*: сопереживает жизненным ситуациям детей других культур; побуждает учащихся представлять, демонстрировать специфические элементы своей культуры; открыто обсуждает культурные конфликты, находя решения вместе со всеми учащимися; анализирует и соотносит нормы и ценности разных культур с нормами класса учащихся.
- *Научная и методическая компетентность*: использует соответствующие дидактические модели с точки зрения межкультурного образования; преобразует учебную среду, обеспечивая отражение культурного многообразия класса.
- *Организационная компетентность*: на уровне класса содействует знакомству и взаимодействию учащихся – представителей разных культур; уделяет особое внимание мероприятиям, представляющим этническую культуру учащихся; обсуждать и согласовывать с учащимися правила группы.
- *Сотрудничество с коллегами*: сотрудничает с учителями, принадлежащими к другим культурам, чтобы получить обратную связь о том, как они справляются с межкультурными ситуациями.
- *Возможность вовлечения других образовательных сред*: сотрудничает с партнерами за пределами школы (родителями, учреждениями, организациями) представителями других культур, чтобы позволить учащимся соприкоснуться с культурным разнообразием.
- *Способность к самоанализу*: обеспечивает обратную связь коллегам относительно их способности подходить к межкультурным ситуациям; задуматься о своих знаниях, навыках и способностях; анализирует свой образ жизни и собственную культуру, а также то, как они влияют на отношения с учащимися и учебную деятельность [1, сс. 4-5].

Как отмечает В. Гораш-Постикэ «Межкультурная компетенция формируется посредством всех составляющих образования, в том числе путем новых видов образования, что четко отвечает потребностям современного мира».

Следовательно, подтверждается идея о том, что межкультурная компетенция представляет собой компетенцию из ряда метапредметных. Метапредметность межкультурной компетенции, как характеристика с одной

стороны, и особенность, с другой, проявляется в том, что формируется она и проявляется в общемировоззренческой интерпретации содержания образования.

В результате анализа литературы, а также опыта Бельцкого Государственного Университета имени «Алеку Руссо» в вопросах формирования межкультурной компетенции у студентов педагогических специальностей, мы выявили, что основополагающим условием, обеспечивающим эффективность данному процессу, является *интегративный подход*.

Следует обратить внимание, что в литературе понятие интегрированный и интегративный часто представлены как тождественные.

Интегрированный подход подразумевает объединение различных дисциплин или знаний в единую систему. Этот подход стремится к тому, чтобы учебный процесс был организован таким образом, чтобы студенты могли видеть взаимосвязь между различными предметными областями и применять их знания в различных контекстах. Интегративный подход, в свою очередь означает объединение различных аспектов образования в целостную систему. Это может включать в себя не только объединение учебных предметов, но и внедрение различных методов обучения, формирование компетенций, развитие навыков, а также учет социокультурного контекста и потребностей учащихся. Интегративный подход обеспечивает активизацию познания того или иного явления/объекта, феномена, качества целостно и всесторонне, что позволяет развивать не только эрудицию, но и целостное восприятие мира, его единство, что в дальнейшем позволяет, реализуя профессиональные задачи, подойти к обучению и воспитанию учащихся с позиции данного подхода. Таким образом, интеграция является одним из ключевых компонентов интегративного подхода.

Необходимость применения интегративного подхода к процессу формирования межкультурной компетенции обусловлена ее отношением к группе глобальных навыков, необходимых современному человеку в эпоху глобализации.

С целью исследования организационных и методических аспектов процесса формирования межкультурной компетенции мы проанализировали учебный план по специальности «Педагогика начального образования и Дошкольная педагогика», а также «Педагогика начального образования и Английский язык».

Анализ учебных планов данных специальностей был нами реализован, основываясь на теории В.С. Безруковой, которая выделила несколько направлений интеграции и определила их цели:

- расширение и актуализация предмета познания;
- уменьшение количества изучаемых предметов;
- сокращение времени на изучение тем;
- исключение дублирования материала;
- преодоление узко аспектного взгляда на предмет познания;
- активное включение студентов в педагогический дискурс и перераспределение социальных ролей;
- стимулирование более интенсивного развития обучающихся и преподавателей [5].

Вышеобозначенные направления интегративного подхода четко прослеживаются в анализируемых нами учебных планах, что способствует развитию целостного и системного мышления будущих педагогов. Таким образом, мы выявили, что в учебном плане по заявленным специальностям предусмотрен целый ряд педагогических дисциплин, которые содействуют целостному восприятию и формированию межкультурной компетенции у студентов.

Проанализированные курсы таких учебных дисциплин, как: *Педагогика, История педагогики, Инклюзивное образование, Межкультурное воспитание, Менеджмент в образовании, Культура общения, Устройство Европы* представляют собой комплекс, содействующий формированию целостности межкультурной компетенции студентов.

Анализ курсов перечисленных дисциплин обусловлен, прежде всего, в нашем стремлении проследить черты интегративного подхода, который не ограничивается всего лишь некоторыми элементами различных дисциплин, отраженные в тематике курсов, а выявление дидактических стратегий, которые максимально вовлекают учащихся в процесс обучения, активное сотрудничество, обеспечивая взаимодействие между учащимися и учебным материалом.

Программное и методическое содержание курсов свидетельствовало о наличии элементов интеграции в интегративном подходе. В частности: внутрипредметная и межпредметная интеграция.

Внутрипредметная интеграция в полной мере реализована в рамках учебного предмета «Межкультурное воспитание».

Межпредметная интеграция учебного модуля «Образовательный менеджмент. Межкультурное воспитание. Инклюзивное образование». Студенты, изучая Образовательный менеджмент определяют особенности «Школы дружественной ребенку», которой, согласно законодательной базе Республики Молдова, являются все школы, и, следовательно, при изучении темы «Межкультурная школа» проводят параллель между условиями, принципами, методами менеджмента школы, создания среды в межкультурном пространстве, которое представляет собой одну из характеристик дружественной, инклюзивной школы, открытой для всех.

Отмеченная тенденция проявляется в вертикальном тематизме. Данный пример доказывает возможность применения интеграции в рамках интегративного подхода. Формы, методы и средства выполнения и представления результатов индивидуальной работы студентов доказывают обеспечение активного их включения в учебную аудиторную и внеаудиторную работу, а также оригинальность и креативность в выполнении работ.

Реализованный анализ теории и практики, результаты которого доказали наличие подхода к формированию межкультурной компетенции студентов выражающегося в наличии последовательности содержания обучения, целей, форм, средств, методов обучения, видов деятельности, а также знаний, умений будущих педагогов и учет их индивидуальных особенностей.

С целью обеспечения эффективности и соблюдения логики интегративного процесса нами был выделен перечень принципов, специфичных для формирования межкультурной компетенции:

- Принцип единства знаний из различных научных отраслей/областей;
- Принцип вовлеченности учащихся в практическую, исследовательскую деятельность;
- Принцип объективного восприятия анализа и оценки культурных различий;
- Принцип сотрудничества и партнерства.

Следование обозначенным принципам в процессе обучения студентов обеспечит создание педагогических условий интегративного подхода.

В заключении считаем важным отметить, что интегративный подход представляется нами, как подход в планировании, организации и реализации профессиональной подготовки, предоставляющей возможность формирования комплексного, целостного когнитивного компонента межкультурной компетенции, а также формирование рефлексивных навыков и ценностного отношения студентов к межкультурным особенностям современного общества.

Библиографические ссылки:

1. *Competența interculturală. Auxiliar didactic*. Chișinău: Casa Editorial-Poligraică „Bons Oices”, 2015. Disponibil: https://prodidactica.md/wpcontent/uploads/2017/07/Competenta_Interculturala.pdf [accesat 2024-04-20].
2. MARINESCU, M. *Noile educații*. 2023. 314 p. ISBN 9786062616694.
3. NEGRESCU-BABUȘ, I. De la competența culturală la competența interculturală. *Limba Română*. 2019, nr. 3 (253), pp. 353-359. ISSN 0235-9111.
4. *Ordinul nr.1198 din 02.11.2020, cu privire la cursul de Educație interculturală*. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_ed_interculturala.pdf [accesat 2024-04-21].
5. БЕЗРУКОВА, В.С. *Интеграционные процессы в педагогической теории и практике*. Екатеринбург, 1994. 152 с. Disponibil: <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/6963> [accesat 2024-04-22].
6. *Национальная стратегия развития «Европейская Молдова 2030»*. Disponibil: <https://particip.gov.md/ru/strategy/strategia-nationala-de-dezvoltare-moldova-2030/4> [accesat 2024-04-23].